

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *THINK PAIR SHARE* (TPS) TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS DI KELAS IV SD IT AL-KHAIRIAH KEC. DOLOK MASHUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh:

SINDIYANA AULIA
NIM: 2020.336

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI RAUDHATUL AKMAL
BATANG KUIS**

2024

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *THINK PAIR SHARE* (TPS) TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS DI KELAS IV SD IT AL-KHAIRIAH KEC. DOLOK MASIHUL

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh:

SINDIYANA AULIA
NIM: 2020.336

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

H. Hoirul Amru Siregar, M.Pd
NIDN. 2107086902

PEMBIMBING II

Hj. Afrida Handayani, MA

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI RAUDHATUL AKMAL
BATANG KUIS**

2024

ABSTRAK

Nama : Sindiyana Aulia
NIM : 2020.336
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Pembimbing I : H. Hoirul Amru Siregar, M.Pd
Pembimbing II : Hj. Afrida Handayani, MA
Judul : Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share* (TPS) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Model *Think Pair Share*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah di terapkannya model pembelajaran kooperatif tipe *Inside Outside Circle* (IOC) pada pembelajaran IPS di kelas IV MIS AL-Kautsar Kecamatan Medan Johor dan pengaruh hasil belajar siswa sebelum dan sesudah di terapkannya model pembelajaran kooperatif tipe *Inside Outside Circle* (IOC) pada pembelajaran IPS di kelas IV MIS AL-Kautsar Kecamatan Medan Johor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian penelitian *quasi-experimental* dengan desain penelitian *Pretest-Posttest Design*. Instrumen pengumpulan data yang digunakan wawancara, tes, angket dan dokumentasi. Instrumen angket untuk mengukur motivasi belajar dan instrumen tes berupa *pretest* dan *posttest* untuk mengukur hasil belajar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistika deskriptif dan teknik statistika inferensial dengan bantuan *SPSS versi 26*.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Motivasi belajar siswa kelas IV di MIS AL-Kautsar kecamatan Medan Johor memiliki nilai rata-rata setelah diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 82,18 dan sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* 69,68 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 12,5. Sedangkan nilai angket motivasi belajar setelah diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 86,00 dan sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* 70,50 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 15,5. Sehingga motivasi belajar setelah diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif *Inside Outside Circle* lebih baik dari pada sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle*. Dengan nilai *Sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,096 pada motivasi belajar dan 0,156 pada hasil belajar. Hal ini terbukti bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* = 0,096 dan 0,156 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model *Inside Outside Circle* dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Hasil belajar siswa kelas IV di MIS Al-Kautsar kecamatan Medan Johor memiliki nilai rata-rata setelah diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 73,57 dan sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* 52,68 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 20,89. Sedangkan nilai hasil belajar setelah diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 78,57 dan sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle* 52,50 maka

selisih dari dua mean tersebut adalah 26.07. Sehingga hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif *Inside Outside Circle* lebih baik dari pada sebelum diberi perlakuan model *Inside Outside Circle*. Sedangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa Pada kelas eksperimen kemampuan ranah kognif hasil belajar siswa lebih tinggi darikan kelas kontrol dengan katagori 57,14%. Pada kelas eksperimen kemampuan ranah afektif hasil belajar siswa lebih rendah darikan kelas kontrol dengan katagori 39,28% dan pada kelas eksperimen kemampuan ranah priomotorik hasil belajar siswa lebih tinggi darikan kelas control dengan katagori 46,42%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share* (TPS) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul”.

Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingan baik berbentuk materi maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak H. Hoirul Amru Siregar, S.Ag. M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Afrida Handayani, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Emi Mardiah pulungan, S.Pd dan juga guru-guru dan staf, serta anak-anak di SD IT al-khairiah khususnya anak-anak kelas IV. Terima kasih telah membantu dan mengizinkan peneliti sehingga penelitian ini bisa selesai.
4. Ibu Mira Andriyani, M.Pd selaku ketua jurusan PGMI STAIRA Batangkuis beserta segenap jajarannya yang telah memimpin dan menyelenggarakan pendidikan.

5. Seluruh dosen-dosen dan staf yang mengajar di sekolah tinggi agama Islam Raudhatul Akmal Batangkuis (STAIRA) yang telah mendidik, memberikan nasihat serta ilmu-ilmu yang bermanfaat.
6. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah tercinta Fahrul Rozi dan Ibunda tercinta Yusriana Nasution yang selalu menjadi inspirasi saya berjuang dalam kondisi apapun, yang telah membimbing, mendidik, dan mendo'akan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tak lupa pula kepada Saudara Kandung saya adik saya Nezri Ulul Azmi dan Ahmad Algifari Azmi yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini. Serta seluruh keluarga yang saya sayangi.
7. Kepada sahabat saya yang terbaik Aulia Rika Harahap, M.Pd dan Dewi Aprilia, S.Pd yang banyak memberikan masukan dan semangat motivasi kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat mondok tercinta Tirta Arum Valenthia, Husnul Khotimah, Anjali Shaleha Khumairah, Apriliani Putri, Neni Widya Astuti, Lailatul Husna, Dani Widya Astuti, Muhrizan Saragih, Ferari Diva Nasution yang berjuang bersama semasa mondok.
9. Sahabat KKN tercinta Ayu Parmawati, Aulia Sabrina, Salsabilah, Anggi, Rani Ritonga, Murdiana, Lidya, Siti yang berjuang ketika masa-masa KKN dan saling memotivasi dalam penyusunan skripsi.
10. Sahabat perkuliahan saya Dinda Maulida Rahma, Intan Ayu Wandari, Ramadhana, Rizki Amaliyah, Sarifah Nur yang telah memberikan dorongan dan semangat serta segenap rekan-rekan yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini.

11. Terkhusus saya ucapkan ribuan terimakasih untuk diri saya sendiri yang sudah berani dan tidak menyerah dengan segala rintangan yang ada dalam perjalanan hidup ini.

Batangkuis, 12 November 2024
Penulis

Sindiyana Aulia
NIM. 2020.336

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Model Pembelajaran Kooperatif.....	8
2. Model Pembelajaran Kooperatif <i>Think Pair Share</i> (TPS).....	9
3. Langkah-langkah Model Pembelajaran <i>Think Pair Share</i> (TPS)	11
4. Motivasi Belajar.....	14
5. Hasil Belajar.....	16
B. Defenisi Operasional	18
C. Kerangka Pikir	19
D. Kajian Penelitian Relevan.....	20
E. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	25
D. Variabel Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	29
A. Paparan Data Sekolah	29
B. Hasil Analisis Data/Pengujian Hipotesis.....	30
C. Rekapitulasi dan Pembahasan Hasil Penelitian	40
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Eksperimen Nonequivalent Control Group.....	25
Tabel 3.2 Kategori Motivasi Belajar Siswa.....	28
Tabel 3.3 Kategori Hasil Belajar Siswa.....	28
Tabel 4.1 Uji Normalitas Hasil Belajar.....	30
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Angket Motivasi Belajar.....	31
Tabel 4.3 Uji Homogenitas Hasil Belajar.....	32
Tabel 4.4 Uji Homogenitas Motivasi Belajar.....	33
Tabel 4.5 Hasil Statistik Uji Hasil Belajar.....	34
Tabel 4.6 Hasil Uji T-test Hasil Belajar.....	34
Tabel 4.7 Hasil Statistik Uji Motivasi Belajar.....	35
Tabel 4.8 Hasil Uji T-test Motivasi Belajar.....	36
Tabel 4.9 Output Uji Homogenitas Varian.....	37
Tabel 4.10 Output SPSS 26 Uji Manova (1).....	38
Tabel 4.11 Output SPSS 26 Uji Manova (2).....	39
Tabel 4.12 Hasil Rekapitulasi Penelitian.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen
- Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol
- Lampiran 3 Angket Motivasi Belajar *Pretest*
- Lampiran 4 Angket Motivasi Belajar *Posttest*
- Lampiran 5 Instrumen Test *Pretest*
- Lampiran 6 Instrumen Test *Posttest*
- Lampiran 7 Hasil Belajar Kelas Eksperimen
- Lampiran 8 Hasil Belajar Kelas Kontrol
- Lampiran 9 Hasil Motivasi Kelas Eksperimen
- Lampiran 10 Hasil Motivasi Kelas Kontrol
- Lampiran 11 Uji Normalitas
- Lampiran 12 Uji Homogenitas
- Lampiran 13 Uji Paired Samples T test Hasil Belajar
- Lampiran 14 Uji Paired Samples T test Motivasi
- Lampiran 15 Uji MANOVA
- Lampiran 16 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 15 Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam proses pembelajaran peserta didik tugas utamanya yaitu belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan manusia yang berkualitas. Dengan pengertian pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung secara terus menerus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa, proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakat.¹

Pembelajaran merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam proses belajar yang baik sehingga peserta didik dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu peserta didik, karena merekalah yang akan belajar. Hal ini terlihat dari perhatian sebagian pendidik yang cenderung memperhatikan kelas secara keseluruhan, tidak perorangan atau kelompok, sehingga perbedaan individual kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individual peserta didik, sehingga pembelajaran dapat mengubah kondisi dari yang tidak tahu menjadi

¹ Rosdiana A. Bakar, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Medan: CV Gema Ihsani 2017), hlm. 11

tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik.²

Dalam dunia pendidikan ada yang namanya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu serta berbagai aktivitas kehidupan. IPS atau studi sosial bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat dan psikologi sosial.³

IPS juga memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran di SD/MI yang mengkaji berbagai peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ruang lingkup pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar dibatasi sampai gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada pada lingkungan hidup siswa di SD/MI.⁴

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) serta memiliki

² Nur Asiza Dan Muhammad Irwan, *Every One Is A Teacher Here*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 2-3.

³ Andi Prastowo, *Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 84

⁴ Eka Yusnaldi, *Kemasyarakatan Materi IPS Di MI*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 12

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional maupun global.⁵

Berbicara tentang motivasi belajar, ini sangat berperan dalam keberhasilan peserta didik di sekolah. Sebab melaluinya setiap peserta didik siap melaksanakan aktivitas-aktivitas belajar, sehingga tercapai tujuan belajarnya. Meskipun kegiatan belajar tidak mudah, namun ia akan berusaha melakukan dan menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

Motivasi adalah sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya.⁶

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu secara keseluruhan bukan hanya dari satu aspek potensi individu saja melainkan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut saling terkait satu sama lain.⁷

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik tidak hanya melalui perbaikan kurikulum saja, yang dapat dilakukan adalah menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan terkonsep. Hal ini tidak jauh dari peran guru, dimana guru yang professional dituntut harus mampu menampilkan keahlian di depan kelas. Salah satu komponen keahlian itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pelajaran kepada

⁵ Elisabet Febrian Kurniasari, *Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dengan Teknik Gallery Walk, Salatiga*, Journal of Education Research and Evaluation, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 120-127

⁶ Silvia Meirisa, "*Penerapan Model Everyone Is A Teacher Here Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Kelas V Pada Pembelajaran PKN*", Jurnal Educatio, Volume 7, Nomor 2, 2021.

⁷ Julhadi, *Hasil Belajar Peserta didik*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2021), hlm. 47

peserta didik. Penyampaian pelajaran yang efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis model pembelajaran.⁸

Berdasarkan hasil observasi dengan guru wali kelas IV MIS AL-Kautsar Kecamatan Medan Johor, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul, diantaranya: (1) Guru yang masih menerapkan pembelajaran IPS dengan model pembelajaran konvensional dan lebih cenderung menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik merasa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. (2) motivasi dan hasil belajar yang sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat ketika guru menjelaskan materi pelajaran, kebanyakan siswa mengabaikan penjelasan guru dan lebih mementingkan bermain dengan teman sebangkunya. Hal ini terjadi karena lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri sehingga membuat hasil belajar menjadi kurang. (3) kurangnya pemahaman siswa pada materi pembelajaran IPS, (4) kurangnya partisipasi atau keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS, (5) Masih terdapat siswa yang belum percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya dalam proses pembelajaran.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sehingga dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa

⁸Suwardi dan Asrafiani, dkk, (2019) *Effective Learning Models In Physical Education Teaching*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

⁹Dewi Ratih, *Wawancara Terhadap Guru Wali Kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul*, (Dolok Masihul 2024).

dengan siswa, dan siswa dengan guru¹⁰ Dengan menggunakan model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) untuk mengungkapkan apakah dengan model *Think Pair Share* (TPS) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS.

Think Pair Share (TPS) adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif, bertukar informasi, saling menghargai pendapat teman dan berdiskusi dengan teman untuk memecahkan masalah agar pembelajaran berlangsung efektif dan menyenangkan, sehingga memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir, merespons dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan siswa merumuskan jawaban dengan mengambil informasi dari memori jangka panjang.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share* (TPS) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guru yang masih menerapkan pembelajaran IPS dengan model pembelajaran konvensional dan lebih cenderung menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik merasa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung.

¹⁰ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019) hlm.203

¹¹Metta Wiji Astuti dan Mujiyanto, Pengaruh Model Think Pair Share Terhadap Peningkatan Keaktifan Dan Kerja Sama Siswa SMB Pada Materi Jalan Utama Berunsur Delapan, *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Agama*, Volume 8 No 2 Desember 2022.

2. motivasi dan hasil belajar yang sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat ketika guru menjelaskan materi pelajaran, kebanyakan siswa mengabaikan penjelasan guru dan lebih mementingkan bermain dengan teman sebangkunya.
3. kurangnya pemahaman siswa pada materi pembelajaran IPS
4. Kurangnya partisipasi atau keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
5. Masih terdapat siswa yang belum percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya dalam proses pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah di terapkannya pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?
2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah di terapkannya pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?
3. Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi dan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah di terapkannya pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dengan mengacu pada rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah di terapkannya model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?

2. Untuk mengetahui pengaruh hasilbelajar siswa sebelum dan sesudah di terapkannya model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?
3. pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi dan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah di terapkannya pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Pertama: manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat menambah kekayaan khazanah keilmuan dalam bidang pembelajaran sosial dan khususnya mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan sekolah dasar atas khususnya SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul mata pelajaran IPS. Kedua: manfaat praktis hasil penelitian ini antara lain:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dapat bermanfaat sebagai contoh bagi guru wali kelas pada mata pelajarani IPS di SD IT Al-Khairiah dalam mengembangkan perangkat model pembelajaran.
2. Bermanfaat sebagai panduan bagi sekolah terkait dalam mengembangkan pelaksanaan pembelajaran.
3. Sebagai pendalaman pengetahuan peneliti, baik pengetahuan secara teoritis maupun praktis.
4. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan model yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran Kooperatif

Secara umum istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.¹²

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender.¹³

Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Pembelajaran kooperatif mawadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalahtujuan bersama.¹⁴

¹² Shoimin, *68 Model pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*.(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2018), hlm. 56)

¹³ Slavin, *Cooperative Learning*.(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 12

¹⁴ Subiarsih, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Outside Circle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PPKN Siswa, *Jurnal Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil secara kolaboratif untuk saling berinteraksi. Siswa dapat menyelesaikan tugas kelompok, diharapkan setiap anggota saling bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.

2. Model Pembelajaran kooperatif Tipe *Think Pair Share* (TPS)

Think pair share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk. dari Universitas Maryland sebagai salah satu struktur kegiatan cooperative learning. *Think Pair Share* (TPS) memberikan waktu kepada para siswa untuk berpikir dan merespon serta bekerja sama dengan orang lain. Dengan teknik belajar mengajar *Think Pair Share* (TPS) yang disebutkan Fogarty dan Robin siswa dilatih untuk banyak berpikir dan saling tukar pendapat baik dengan teman sebangku ataupun dengan teman sekelas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa karena siswa dituntut untuk mengikuti proses pembelajaran agar dapat menjawab setiap pertanyaan dan berdiskusi.¹⁵

Model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah dan menemukan segala sesuatu untuk dirinya.

¹⁵ Hengki Wijaya, *Pembelajaran Think Pair Share Berbasis Pendidikan Karakter*. (Makasar: Theologia Jafray, 2022), hlm18

Menurut teori konstruktivisme, siswa sebagai pemain dan guru sebagai fasilitator. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Siswa belajar bukanlah menerima paket-paket konsep yang sudah dikemas oleh guru, melainkan siswa sendiri yang mengemasnya. Bagian terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus aktif mengembangkan kemampuan mereka, bukan guru atau orang lain¹⁶.

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model *Think Pair Share* (TPS) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa karena siswa menjadi lebih aktif, semangat dan kompak antar sesama siswa sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk belajar yang berdampak pada hasil belajar yang lebih baik. *Think Pair Share* ini dapat memberikan siswa lebih banyak waktu berpikir sehingga secara tidak sengaja dapat mengasah daya kritis dan kreatif peserta didik, dan tipe *think pair share* ini juga memberikan peserta didik kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan berpasangan dan saling bertanggung jawab agar anggota dalam pasangan tersebut dapat memecahkan masalah. Dimulai dari keadaan tersebut maka akan terbentuk pola pembelajaran yang menarik yang tidak membosankan di mana peserta didik tidak hanya diberi kesempatan untuk saling membantu dalam akademik tetapi juga dapat melatih kecakapan sosial berupa keberanian menyampaikan pendapat sehingga antar peserta dapat saling memberi motivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwas model *Think pair share* yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik, variasi suasana

¹⁶ Endang Puji Lestari, *Model Pembelajaran Think Pair Share Solusi Menumbuhkan Keberanian Berpendapat*. (Nusa Tenggara Barat: PPPPI, 2021), hlm.26-27

¹⁷ Syintia Siti Latifah dan Irena Puji Luritawaty, *Think Pair Share sebagai Model Pembelajaran Kooperatif untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis*, *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2020

kelas dengan kondisi berpikir secara individu, berdiskusi dengan pasangan kemudian berbagi respon dengan grup yang lebih besar serta dapat memberikan waktu lebih banyak pada peserta didik untuk berfikir agar mengasah daya kritis dan kreatif, namun juga memiliki tanggung jawab yang saling dibutuhkan oleh peserta didik atas keputusan ide-ide yang diberikan.

3. Langkah-langkah, Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share* (TPS)

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Berpikir (Thinking)

Langkah awalnya guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah.

2. Berpasangan (Pairing)

Guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan, siswa di beri waktu 4-5 menit untuk berpasangan, interaksi selama waktu yang di sediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang di idetifikasi.

3. Berbagi (Sharing)

Langkah ini adalah langkah ahir, dimana Guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau bekerjasama dengan kelas secara keseluruhan mengenai

¹⁸ Aulia Rukmini, Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Dalam Pembelajaran Pkn SD, *jurnal Workshop Nasional Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar*, SHEs: Conference Series 3 (3) (2020).

apa yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:¹⁹

- a. guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin di capai.
- b. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru.
- c. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing.
- d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya.
- e. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum di ungkapkan para siswa.
- f. Guru memberikan kesimpulan pada siswa.
- g. Penutup.

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe *Think Pair Share* (TPS), yaitu:²⁰

¹⁹ Oky Wulandari, Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.4 Agustus 2024

²⁰ Siti Suleha Lubis, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tps Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Di Kelas XI, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 1 . No. 3 November 2023.

1. Kelebihan Model Think-Pair-Share (TPS)

- a. Dapat meningkatkan daya nalar siswa, daya kritis, daya imajinasi dan daya analisis terhadap suatu permasalahan;
- b. Meningkatkan kerja sama antara siswa dalam karena mereka dibentuk dalam kelompok;
- c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menghargai pendapat orang lain;
- d. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami menyampaikan pendapat sebagai implementasi ilmu pengetahuannya;
- e. Guru lebih memungkinkan untuk menambah pengetahuan anak ketika selesai berdiskusi.
- f. Memberi kesempatan lebih untuk bekerja sendiri sekaligus bekerjasama dengan teman lainnya.

2. Kelemahan Model Think-Pair-Share (TPS) ini yaitu:

- a. membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas.
- b. membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas.
- c. membutuhkan waktu yang cukup banyak.

Manfaat dari TPS antara lain adalah: 1) memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain; 2) mengoptimalkan partisipasi siswa; dan 3) memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka ke orang lain. Skill-skill yang umumnya di butuhkan dalam strategi ini adalah sharing informasi, bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan paraphrasing.

4. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.²¹

*Student motivation is rooted in students' subjective experiences, especially those connected to their willingness to engage in lessons and learning activities and their reasons for doing so. Motives are usually construed as relatively general needs or desires that energize people to initiate purposeful action sequences. In constrast, goals (and related strategies) tend to be more specific and to be used to explain the direction and quality of action sequences in particular situations.*²²

Prestasi belajar atau hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Bahkan, siswa yang memiliki inteligensi cukup tinggi sekalipun, boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hal ini dikarenakan motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adapun ciri-ciri motivasi diantaranya:

²¹Hamzah Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis Dibidang Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 21

²²Jere Brophy, *Motivating Students To Learn*, (Francis: Lawrence Erlbaum associates, 2018), hlm. 4

- 1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).
- 2) Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).
- 3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam.
- 4) Lebih senang bekerja sendiri.
- 5) Cepat bosan terhadap tugas-tugas rutin.
- 6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).
- 7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
- 8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.²³

Motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan belajar, terkait dengan hal tersebut motivasi mempunyai fungsi: 1) Mendorong peserta didik untuk berbuat. Motivasi sebagai pendorong atau motor dari setiap kegiatan belajar, 2) Menentukan arah kegiatan pembelajaran yakni kearah tujuan belajar yang hendak dicapai. Motivasi belajar memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan dengan rumusan tujuan pembelajaran, 3) Menyeleksi kegiatan pembelajaran, yakni menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran dengan menyeleksi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang bagi pencapaian tujuan tersebut.²⁴

Adapun bentuk motivasi belajar di Sekolah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Motivasi Intrinsik

²³Sardiman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*.(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 83

²⁴ Endar Sulistyowati, Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Outside Circle Terhadap Motivasi Belajar, *Jurnal AlphaEuclidEdu*, Vol. 2, No. 1, Juli 2021

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Dalam buku lain motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang atau motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, misalnya: ingin memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan dan sebagainya.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya siswa rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru.²⁵

5. Hasil Belajar

Setiap proses belajar yang dilaksanakan peserta didik akan mendapatkan hasil belajar. Hasil belajar sebagai terjadinya perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya pada satu aspek saja tetapi secara menyeluruh dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar atau sesuatu yang dicapai siswa sangat erat kaitannya

²⁵ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2019), hlm. 24.

dengan rumusan tujuan intruksional yang direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu: *kognitif, afektif, psikomotorik*”²⁶

Berdasarkan hasil belajar yang dikemukakan oleh pendapat diatas maka menurut saya hasil belajar adalah suatu hasil dari pencapaian kemampuan belajar yang dilakukan oleh peserta didik melalui perubahan kemampuan intelektual (*kognitif*), kemampuan minat atau emosi (*afektif*) dan kemampuan motorik halus dan kasar (*psikomotorik*) pada peserta didik yang di harapkan dapat dicapai oleh siswa.

Tujuan hasil belajar adalah mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik pada mata pelajaran di sekolah dasar setelah melalui proses belajar menggunakan model pembelajaran. Aspek kognitif yang ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan ujian tertulis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Aspek afektif dan psikomotorik yang ditinjau dari sikap siswa pada saat proses pembelajaran.²⁷

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di pengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dengan model pembelajaran. dilihat dari hasil belajar siswa setelah mengikuti tes.²⁸

²⁶ Pindo Hutahuruk dan Rinci Simbolon, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Alat Peraga Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 14 Simbolon Purba, *School Education Jurnal*, Vol.8, No.2, Medan: Lembaga Penelitian Universitas Quality, 2018, hal. 122.

²⁷ Maria Desidaria Noge, dkk. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Outside Circle dalam Pembelajaran Bilingual Terhadap Hasil Belajar Siswa, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, November 2020

²⁸ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm.14

B. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih fokus dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul yaitu:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) adalah model kooperatif learning yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik, variasi suasana kelas dengan kondisi berpikir secara individu, berdiskusi dengan pasangan kemudian berbagi respon dengan grup yang lebih besar serta dapat memberikan waktu lebih banyak pada peserta didik untuk berfikir agar mengasah daya kritis dan kreatif, namun juga memiliki tanggung jawab yang saling dibutuhkan oleh peserta didik atas keputusan ide-ide yang diberikan.
2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu pembelajaran yang dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) yang diukur dengan menggunakan angket motivasi belajar dengan indikator pengukurannya berupa perhatian (meliputi aspek rasa ingin tahu, rangsangan dan pemusatan perhatian siswa), relevansi (meliputi aspek hubungan dengan kebutuhan dan kondisi siswa), kepercayaan diri (meliputi aspek kompetensi diri dan interaksi positif dengan lingkungan sekitar siswa), dan kepuasan (meliputi aspek rasa puas dan bangga terhadap keberhasilan yang dicapai).
3. Hasil belajar adalah suatu pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan siswa yang mencakup kemampuan *kognitif* (pengetahuan dan pemahaman), *afektif* (sikap menerima dan memberi respon), dan

psikomotorik (gerakan refleks) setelah menerima pengalaman belajar dalam suatu pembelajaran yang dipengaruhi oleh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) yang digunakan oleh guru. Hasil pembelajaran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *pretest* dan *posttest* untuk mendapatkan hasil belajar berupa nilai tes.

C. Kerangka Pikir

Terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

D. Kajian Penelitian Relevan

Untuk menjaga keoriginalitas penelitian ini, maka penulis sampaikan beberapa penelitian model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) yang dapat peneliti temukan sampai saat ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Metta Wiji Astuti, Mujiyanto dan Dwi Maryani Rispatiningsih yang berjudul “Pengaruh Model *Think Pair Share* Terhadap Peningkatan Keaktifan Dan Kerja Sama Siswa SMB Pada Materi Jalan Utama Berunsur Delapan” menyatakan bahwa: Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa F hitung kurang dari F table ($0,459 < 3,81$) maka H_0 di terima. Hasil perhitungan tersebut dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran TPS tidak berpengaruh dalam meningkatkan keaktifan siswa SMB. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa F hitung kerja sama kurang dari F tabel ($0,017 < 3,81$) maka H_0 di terima. Hasil perhitungan tersebut dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran TPS tidak berpengaruh dalam meningkatkan kerja sama siswa SMB.²⁹

Dari hasil penelitian relevan diatas terdapat persamaan dalam penerapan model penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dan sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaan pada penelitian saya yaitu tidak ada terhadap motivasi dan hasil belajar siswanya, dan dari tingkatan kelasnya, mata pelajaran, subyek serta tempat penelitiannya berbeda.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Cici Veronika Sumarsya dan Syafri Ahmad yang berjudul “*Think Pair Share* sebagai Model untuk Meningkatkan Motivasi Peserta

²⁹ Metta Wiji Astuti dan Mujiyanto, dkk, Pengaruh Model *Think Pair Share* Terhadap Peningkatan Keaktifan Dan Kerja Sama Siswa SMB Pada Materi Jalan Utama Berunsur Delapan, *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, Vol. 8, No. 2 Desember 2022

Didik dalam Pembelajaran” menyatakan bahwa: Model kooperative tipe *Think Pair Share* dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang menungkapkan bahwa adanya peningkatan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Maka dapat disarankan untuk dapat menerapkan model kooperatif learning tipe think pair share sebagai model alternatif dalam mengajarkan pembelajaran dan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran.³⁰

Dari hasil penelitian relevan diatas terdapat persamaan dalam penerapan model penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dan terhadap motivasi peserta didik. Sedangkan Perbedaan pada penelitian saya yaitu jenis penelitian kualitatif, tidak terhadap hasil belajar peserta didik dan dari tingkatan kelasnya, subyek serta tempat penelitiannya berbeda.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Khoirudina dan Supriyanaha yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X Di Sma Kutabumi I Tangerang Banten” menyatakan bahwa: pembelajaran melalui *Think Pair Share* memiliki rata-rata hasil belajar 85,26, sedangkan nilai terendah adalah 73,00 dan nilai tertinggi 97,00. Nilai tersebut lebih tinggi dari pencapaian hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran melalui Problem Based Instruction (PBI) dimana nilai rata-rata hasil belajar adalah 63,68 dan nilai terendah 57,00 serta nilai tertinggi 73,00. Dapat disimpulkan bahwa model *Think*

³⁰ Cici Veronika Sumarsya dan Syafri Ahmad, *Think Pair Share* sebagai Model untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik dalam Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.

Pair Share (TPS) terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap pencapaian hasil belajar.³¹

Dari hasil penelitian relevan diatas terdapat persamaan dalam penerapan model penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share (TPS)*, sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan sama terhadap hasil belajar siswa, sedangkan perbedaan pada penelitian saya yaitu tidak ada terhadap motivasi belajar siswa, dan dari tingkatan kelasnya, mata pelajaran, subyek serta tempat penelitiannya berbeda.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Rina Sri Yulastri dan Juniman Silalahi yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share (TPS)* Terhadap Hasil Belajar Mekanika Teknik Siswa Kelas X Dpib Smk Dhuafa Padang” menyatakan bahwa: Hasil penelitian dari perhitungan t-test diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan dapat diterima pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran *Think Pair Share (TPS)* terhadap hasil belajar Mekanika Teknik siswa Kelas X DPIB SMK Dhuafa Padang.³²

Dari hasil penelitian relevan diatas terdapat persamaan dalam penerapan model penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share (TPS)*, sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan terhadap hasil belajar siswa, sedangkan perbedaan pada penelitian saya yaitu tidak

³¹ Khoirudina dan Supriyanaha, Pengaruh Model Pembelajaran *Think Pair Share (TPS)* Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X Di Sma Kutabumi I Tangerang Banten, Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa) Volume 1 Nomor 2 September 2021.

³² Rina Sri Yulastri Dan Juniman Silalahi, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share (TPS)* Terhadap Hasil Belajar Mekanika Teknik Siswa Kelas X DPIB SMK Dhuafa Padang, *Jurnal Cived Jurusan Teknik Sipil*. Vol. 6. No. 3, September 2019

ada terhadap motivasi belajar siswa, dan dari tingkatan kelasnya, mata pelajaran, subyek serta tempat penelitiannya berbeda.

E. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul.
2. Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok masihul

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *quasi-experimental*. Terkait pendekatan penelitian yang menggunakan kuantitatif, maka penelitian ini mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentasi, rata-rata, chi kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya. Jadi dalam penelitian ini banyak melibatkan diri dalam perhitungan atau angka atau kuantitas. Sedangkan terkait jenis penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.³³

Hal ini sesuai dengan konsep dasar penelitian eksperimen seperti yang dijelaskan bahwa dalam penelitian eksperimen harus mengungkapkan hubungan sebab-akibat antar variable, dan menguji pengaruh dua variable. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh salah satu model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dalam pembelajaran di kelas. Maka penelitian ini akan menguji pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS kelas IV SD IT Al-Khairiah Kec. Dolok Masihul.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan rancangan *quasi-experimental* (eksperimen semu), yang merupakan pengembangan dari true experimental yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) dan

³³Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 72

kelompok kontrol yang diberi perlakuan pembelajaran konvensional. Bentuk desain eksperimen yang digunakan adalah *Nonequivalent Control Group Design*, yang pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Bentuk desainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Desain eksperimen Nonequivalent Control Group Design

Kelompok	Pretest	Perlakuan	Posttest
Eksperimen	O ₁	X	O ₂
Kontrol	O ₃	-	O ₄

Keterangan :

O₁ : *Pre-test* yang diberikan kepada kelas eksperimen

O₂ : *Post-test* yang diberikan kepada kelas eksperimen

O₃ : *Pre-test* yang diberikan kepada kelas kontrol

O₄ : *Post-test* yang diberikan kepada kelas kontrol

X : Perlakuan terhadap kelompok eksperimen

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kecamatan Dolok Masihul dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun Ajaran 2024/2025.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas IV MIS SD IT Al-Khairiah Kecamatan Dolok Masihul yang terbagi menjadi menjadi dua kelas yaitu kelas IV-a dan IV-b yang keseluruhannya berjumlah 56 siswa, kelas IV-a berjumlah 28 siswa dan kelas IV-b berjumlah 28 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas IV-a (kelas kontrol) dan kelas IV-b (kelas eksperimen) yang masing-masing berjumlah 28 siswa.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian atau sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) sebagai variabel bebas (variabel X) dan variabel terikatnya adalah motivasi belajar, dan hasil belajar peserta didik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden yaitu siswa untuk dijawab.

2. Data Tes

Tes hasil belajar bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa setelah menempuh proses belajar mengajar. Tes dapat dilakukan dengan memberikan soal terkait materi yang telah dipelajari

3. Data Keterlaksanaan Pembelajaran

Pengumpulan data keterlaksanaan diperoleh dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran yang mengacu pada langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP/Modul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk mengukur keterlaksanaan tersebut, observer mengisi lembar observasi dengan memberi tanda ceklis sesuai dengan keadaan yang diamati. Pengamat diminta untuk menilai

dengan menggunakan penilaian YA dan TIDAK, sesuai dengan kategori keterlaksanaan dalam pengamatan. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran diberikan setelah direvisi berdasarkan penilaian, korelasi, dan saran perbaikan dari para ahli (*validator*) atau pakar pendidikan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Penelitian ini dianalisis dengan bantuan program siap pakai yaitu *statistic product and service solution* (SPSS).

1. Analisis Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tingkat motivasi dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu data secara umum. Selain itu analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data ketelaksanaan pembelajaran.

a. Motivasi Belajar Siswa

Untuk menghitung motivasi belajar siswa, dapat digunakan rumus sebagai berikut:³⁴

$$\text{Nilai motivasi} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh siswa}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Selanjutnya nilai yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tabel dibawah ini.

Rentang Nilai	Katagori
0-50	Kurang

³⁴Annisa Faujiah Miftahul Jannah, Pengaruh Model *Discovery Learning* terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIA SMAN 1 Gowa (Studi pada Materi Pokok Struktur Atom), *Jurnal Chemica V/ 21 Nomor 1 Juni 2020, 11 – 20*.

51-65	Cukup
66-80	Baik
81-100	Sangat baik

Tabel 3.2 Kategori Motivasi Belajar Siswa

b. Hasil Belajar siswa

Jenis data berupa hasil belajar selanjutnya dikategorikan secara kuantitatif berdasarkan pendapat peneliti sendiri dengan meninjau nilai KKM sekolah yaitu 65 yang akan di teliti, sebagai berikut:

$$NA = \frac{NS}{NM} \times 100$$

Keterangan:

NA : Nilai akhir

NS : Nilai diperoleh siswa

NM : Nilai maksimal

Tingkat Penguasaan	Katagori
0-50	Sangat rendah
55-64	Rendah
65-79	Sedang
80-89	Tinggi
90-100	Sangat tinggi

Tabel 3.3 Kategori Hasil Belajar Siswa

c. Keterlaksanaan Pembelajaran

Teknik analisis data terhadap keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) pada kelas eksperimen menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana keterlaksanaan yang diterapkan di dalam kelas.

Data observasi keterlaksanaan pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung dianalisis dengan melihat rata-rata aktivitas hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Kegiatan pengambilan data keterlaksanaan pembelajaran ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase keterlaksanaan pembelajaran yaitu:

$$P = \frac{N_s}{N_t} \times 100$$

Keterangan:

P : Persentase keterlaksanaan

N_s : Aspek pembelajaran yang terlaksana

N_t : Aspek pembelajaran total

2. Teknik Statistika Inferensial

Teknik analisis data dengan statistik inferensial digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Untuk pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik dengan uji-t, dengan taraf signifikansi untuk menguji hipotesis digunakan $\alpha = 0,05$ atau 5%. Jenis uji-t yang digunakan adalah one sampel t-test, karena uji hipotesis yang digunakan dipersyaratkan memiliki data yang berdistribusi normal, maka sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dari data kemampuan IPS siswa.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-smirnow*. Adapun kriteria pengujian yaitu:

1. Nilai probabilitas $< 0,05$ atau 5%, maka data berdistribusi tidak normal
2. Nilai probabilitas $\geq 0,05$ atau 5%, maka data berdistribusi normal

b. Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis 1

Pengujian hipotesis penelitian uji-t yang digunakan yaitu *Paired Sample Test*.

Kriteria pengambilan kesimpulannya adalah:

- a) H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $p \geq 0,05$
- b) H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $p < 0,05$

Taraf signifikansi yang digunakan (α) adalah 0,05 atau 5%. Data yang diperoleh dari tes yang diberikan setelah penelitian akan di analisis dengan bantuan aplikasi SPSS untuk memberikan kesimpulan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan.

2. Hipotesis 2

Pengujian hipotesis secara statistik sebagai berikut:

$$H_0 : \mu g \leq 0,29 \text{ lawan } H_1 : \mu g > 0,29$$

Keterangan:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah.

H_1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah.

μg : Parameter gain ternormalisasi hasil IPS (*pretest-posttest*) siswa kelas IV SD IT Al-Khairiah sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS).

Pengujian hipotesis penelitian digunakan uji-t. Kriteria pengambilan kesimpulannya adalah:

- a) Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ ($p \geq \alpha$), maka H_0 diterima
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ ($p < \alpha$), maka H_0 ditolak

Taraf signifikansi yang digunakan (α) adalah 0,05 atau 5%.

3. Kriteria Pengaruh

Kriteria terjadinya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS) terhadap motivasi dan hasil belajar siswa .pada pembelajaran IPS di kelas IV SD IT Al-Khairiah Kecamatan Dolok Masihul.

- 1) Skor motivasi belajar minimal berada pada kategori baik
- 2) Skor hasil belajar minimal berada pada kategori tinggi
- 3) Rata-rata gain ternormalisasi minimal berada pada kategori sedang
- 4) Rata-rata hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran minimal berada pada kategori terlaksana dengan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Sekolah

1. Profil Sekolah SD IT Al-Khairiah

Nama Madrasah : SD IT Al-Khairiah

No. Statistik Madrasah : 69982015

Tahun Berdiri : 2018

Akreditasi Madrasah : B

Alamat Madrasah : Jl. Perintis Kemerdekaan Pekan Dolok Masihul.

2. Visi dan Misi SD IT Al-Khairiah

VISI:

Terwujud nya peserta didik yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia, santun, cerdas di bidang pengetahuan dan mengikuti teknologi.

MISI:

1. Mewujudkan generasi yang rajian dan khusyuk beribadah kepada Tuhan yang maha esa melalui kegiatan agama.
2. Mewujudkan perilaku santun dalam keseharian melalui 5s.
3. Mewujudkan kualitas dan efektivitas proses ajar mengajar.
4. Mewujudkan peningkatan prestasi akademis dan non akademis melalui kegiatan ekstrakurikuler.
5. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

B. Hasil Analisis Data/Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian yang akan dijabarkan merupakan deskripsi nilai dari hasil *Pretest* dan *Posttest* yang telah diberikan. Hasil *Pretest* dan *Posttest* akan dijadikan sebagai patokan atau acuan apakah model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* (TPS). berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik atau tidak.

Setelah data terkumpul diperlukan adanya analisis data. Sebelum mengadakan analisis data maka peneliti menggunakan uji prasyarat digunakan agar dasar estimasi yang digunakan nanti bisa dengan uji MANOVA di dalam uji prasyarat terdapat dua uji yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji MANOVA.

1. Uji Normalitas

a. Uji Normalitas Hasil belajar

Uji normalitas dilakukan terhadap dua data yaitu data *Pretest* dan *Posttest* pada kelas eksperimen dan kelas control. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan ketentuan bahwa data berdistribusi normal bila memenuhi kriteria nilai $sig > 0,05$. Hasil normalitas data dengan bantuan *SPSS 26*. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.1 Uji Normalitas Hasil Belajar

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Kelas	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Hasil_Belajar	Pre_Eksperimen	.121	28	.200*	.946	28	.160
	Post_Eksperimen	.140	28	.169	.939	28	.107

Pre_Kontrol	.115	28	.200*	.942	28	.124
Post_Kontrol	.149	28	.114	.931	28	.066

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa nilai *sig pada pretest* kelas eksperimen $0,200 > 0,05$, *posttest* eksperimen $0,169 > 0,05$ sedangkan *pretest* kelas kontrol $0,200 > 0,05$, *posttest* kontrol $0,114 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Motivasi belajar

Table 4.2 Uji Normalitas Data Angket Motivasi Belajar

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Kelas	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Motivasi_Belajar	Pre_Eksperimen	.132	28	.200*	.929	28	.057
	Post_Eksperimen	.098	28	.200*	.971	28	.606
	Pre_Kontrol	.132	28	.200*	.926	28	.049
	Post_Kontrol	.131	28	.200*	.939	28	.107

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa *pretest* kelas eksperimen $0,200 > 0,05$, *posttest* eksperimen $0,200 > 0,05$ sedangkan *pretest* kelas kontrol $0,200 > 0,05$, *posttest* kontrol $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data motivasi belajar tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah dalam data homogen atau tidak. Apabila homogenitas terpenuhi maka peneliti dapat melakukan tahap analisa data lanjut. Untuk uji homogenitas peneliti menggunakan bantuan *SPSS 26*.

a. Uji Homogenitas Hasil Belajar

Uji homogenitas tes ini menggunakan data nilai *posttes* kelas eksperimen dan data nilai *posttest* kelas kontrol. Adapun hasil uji homogenitas dapat dilihat melalui nilai signifikan. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data bisa dikatakan homogen. Hasil perhitungan uji homogenitas data nilai IPS materi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.3 Uji Homogenitas Hasil Belajar

		Test of Homogeneity of Variance			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil_Belajar	Based on Mean	.359	1	54	.551
	Based on Median	.290	1	54	.592
	Based on Median and with adjusted df	.290	1	53.255	.592
	Based on trimmed mean	.324	1	54	.572

Berdasarkan table diatas didapatkan nilai sig *Based on Mean* $0,551 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data hasil belajar kelas *posttest* eksperimen dan *posttest* kontrol adalah sama atau homogen.

b. Uji Homogenitas Motivasi Belajar

Uji homogenitas ini menggunakan nilai angket motivasi belajar siswa kelas IV postteskelas eksperimen dan data nilai posttest kelas kontrol. Adapun hasil uji homogenitas dapat dilihat melalui nilai signifikan. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data bisa dikatakan homogen. Hasil perhitungan uji homogenitas angket motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.4 Uji Homogenitas Motivasi Belajar

		Test of Homogeneity of Variance			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Motivasi_Belajar	Based on Mean	3.570	1	54	.064
	Based on Median	2.941	1	54	.092
	Based on Median and with adjusted df	2.941	1	52.248	.092
	Based on trimmed mean	3.492	1	54	.067

Dari uji yang dilakukan maka diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,64. Karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05 yakni $0,64 > 0,05$ maka data tersebut dinyatakan homogen. Jadi motivasi belajar kedua kelas yang dijadikan penelitian adalah kelas yang homogen.

3. Uji Paired Sample T-Test

a. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Hasil Belajar

Uji *T-test* model pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share* terhadap hasil belajar dilihat dari hasil nilai *pretest* dan *posttest*. Data hasil uji *T-test* hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Statistik Uji Hasil Belajar

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Eksperimen	52.50	28	11.587	2.190
	Post_Eksperimen	78.57	28	8.262	1.561
Pair 2	Pre_Kontrol	52.68	28	11.505	2.174
	Post_Kontrol	73.57	28	7.310	1.381

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada kelas dengan jumlah responden 28 siswa memiliki *mean* (rata-rata) nilai *Pretest* pada kelas eksperimen sebesar 52,50. Sedangkan *mean* (rata-rata) nilai *Posttest* pada kelas eksperimen 78,57 dan *mean* (rata-rata) nilai *Pretest* pada kelas kontrol sebesar 52,68. Sedangkan *mean* (rata-rata) nilai *Posttest* pada kelas kontrol 73,57.

Tabel 4.6 Hasil Uji T-test Hasil Belajar

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Eksperimen -	-	6.986	1.320	-28.780	-23.362	-	27	
	Post_Eksperimen	26.071					19.747	.000	
Pair 2	Pre_Kontrol -	-	6.811	1.287	-23.534	-18.252	-	27	
	Post_Kontrol	20.893					16.231	.000	

1. Berdasarkan hasil pair 1 di peroleh nilai *sig.* $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa untuk *pretest* kelas

eksperimen dengan *posttest* kelas eksperimen yaitu dengan menggunakan model pembelajaran IOC.

2. Berdasarkan hasil pair 2 di peroleh nilai *sig.* $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa untuk *pretest* kelas kontrol dengan *posttest* kelas kontrol yaitu dengan menggunakan model ceramah.

Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan sebelum dilakukan (*Pretest*) model pembelajaran *Think Pair Share* dan setelah dilakukan (*Posttest*) model pembelajaran *Think Pair Share* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.

b. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Motivasi Belajar

Uji T-test model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi belajar dilihat dari hasil angket motivasi siswa sebelum dan sesudah perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share*. Data hasil uji *T-test* motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Hasil Statistik Uji Motivasi Belajar

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Eksperimen	70.50	28	4.639	.877
	Post_Eksperimen	86.00	28	3.897	.736
Pair 2	Pre_Kontrol	69.68	28	5.320	1.005
	Post_Kontrol	82.18	28	5.085	.961

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada kelas dengan jumlah responden 28 siswa memiliki *mean* (rata-rata) nilai *pretest* pada kelas eksperimen sebesar 70,50. Sedangkan *mean* (rata-rata) nilai *posttest* pada kelas eksperimen 86,00 dan *mean* (rata-rata) nilai *pretest* pada kelas kontrol sebesar 69,68. Sedangkan *mean* (rata-rata) nilai *posttest* pada kelas control 82,18.

Tabel 4.8 Hasil Uji T-tes motivasi Belajar

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Eksperimen - Post_Eksperimen	-15.500	5.447	1.029	-17.612	-13.388	-15.058	27	.000
Pair 2	Pre_Kontrol - Post_Kontrol	-12.500	3.930	.743	-14.024	-10.976	-16.831	27	.000

Berdasarkan tabel data hasil output uji *t-test* diperoleh nilai *Sig. (2-tailed)* adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi hipotesis pertama diterima yaitu ada perbedaan yang signifikan motivasi belajar pada materi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomisebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share*.

c. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar

Uji MANOVA model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar dilihat dari hasil perbandingan nilai *Pretest* hasil belajar pada kelas eksperimen dan kontrol dengan nilai *Pretest* angket motivasi pada kelas eksperimen dan kontrol. Data hasil uji MANOVA hasil belajar dan motivasi dapat dilihat sebagai berikut.

1) Uji Homogenitas Varian

Uji homogenitas varian digunakan untuk menguji apakah data memiliki varian yang homogen (sama) atau tidak. Pengujian hipotesis varian dilakukan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.

Dalam menganalisa data, dimana syarat pengambilan keputusan (kesimpulan) yaitu jika nilai signifikansi keduanya lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dan jika nilai signifikansi keduanya kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Uji homogenitas varian dapat dilihat dari hasil uji *Levene's* sebagai berikut.

Tabel 4.9 Output Uji Homogenitas Varian

Test of Homogeneity of Variance				
	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil_Belajar	.359	1	54	.551
Motivasi_Belajar	3.570	1	54	.064

Berdasarkan tabel diatas, yaitu output uji homogenitas varian dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh, diketahui hasil belajar memiliki Sig. 0,551, dimana Sig. 0,551 > 0,05. Sedangkan motivasi belajar memiliki

Sig. 0,064, dimana Sig. 0,064 > 0,05. Karena nilai signifikansi keduanya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Hasil belajar kedua kelas memiliki varian yang sama (homogen)
- 2) Motivasi belajar kedua kelas memiliki varian yang sama (homogen)

2) Uji MANOVA

Peneliti menggunakan uji MANOVA untuk menguji apakah ada perbedaan motivasi dan hasil belajar IPS siswa sesudah diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* dengan sebelum diberi perlakuan (konvensional). Adapun uji MANOVA sebagai berikut:

Tabel 4.10 Output SPSS 26 Uji MANOVA (1)

Descriptive Statistics				
	Mode_Pembelajaran	Mean	Std. Deviation	N
Hasil_Belajar	Think Pair Share	78.57	8.262	28
	Konvensional (ceramah_	73.57	7.310	28
	Total	76.07	8.130	56
Motivasi_Belajar	Think Pair Share	86.00	3.897	28
	Konvensional (ceramah_	82.18	5.085	28
	Total	84.09	4.885	56

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan uji hipotesis terhadap motivasi dan hasil belajar IPS siswa, yaitu kelas dengan jumlah responden 28 siswa, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* memiliki rata-rata motivasi belajar 86,00 dan rata-rata hasil belajar siswa adalah 78,57. Sedangkan dengan menggunakan model konvensional (ceramah) memiliki rata-rata motivasi belajar 82,18 dan rata-rata hasil belajar

siswa 73,57. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar antara siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* lebih tinggi dari siswa yang tidak diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share*.

Tabel 4.11 Output SPSS 26 Uji MANOVA (2)

Tests of Between-Subjects Effects							
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	Hasil_Belajar	350.000 ^a	1	350.000	5.752	.020	.096
	Motivasi_Belajar	204.446 ^b	1	204.446	9.963	.003	.156
Intercept	Hasil_Belajar	324064.286	1	324064.286	5325.926	.000	.990
	Motivasi_Belajar	395976.446	1	395976.446	19296.625	.000	.997
Mode_Pembelajaran	Hasil_Belajar	350.000	1	350.000	5.752	.020	.096
	Motivasi_Belajar	204.446	1	204.446	9.963	.003	.156
Error	Hasil_Belajar	3285.714	54	60.847			
	Motivasi_Belajar	1108.107	54	20.521			
Total	Hasil_Belajar	327700.000	56				
	Motivasi_Belajar	397289.000	56				
Corrected Total	Hasil_Belajar	3635.714	55				
	Motivasi_Belajar	1312.554	55				

a. R Squared = .096 (Adjusted R Squared = .080)

b. R Squared = .156 (Adjusted R Squared = .140)

Hasil output uji hipotesis pada tabel *test of between-subject effects* terdapat beberapa baris, baris pertama (*Corrected Model*) untuk mengetahui kevalidan pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar antara siswa pada pembelajaran IPS setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* dan sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share*. Baris kedua (*Intercept*) untuk mengetahui nilai perubahan pada motivasi dan hasil belajar tanpa dipengaruhi penggunaan cara pembelajaran, sedangkan baris ketiga (kelas) untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, sehingga baris yang digunakan adalah baris ketiga.

C. Rekapitulasi dan Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah analisis data penelitian selesai, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian ke dalam bentuk tabel rekapitulasi. Pada tabel rekapitulasi akan disajikan rekapitan dari hasil penelitian yang menggambarkan ada atau tidaknya perbedaan motivasi dan hasil belajar IPS siswa antara sebelum dan setelah perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* pada mata pelajaran IPS materi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, lalu diambil suatu kesimpulan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis.

1. Rekapitulasi hasil penelitian

Hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Rekapitulasi Penelitian

Hipotesis Penelitian	Hasil Penelitian	Kriteria Penelitian	Interpretasi	Kesimpulan
Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap motivasi belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.	Taraf signifikan = 0,096	Taraf signifikan = 0,096 > 0,05	H ₀ diterima dan H _a ditolak	Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap motivasi belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul
Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap hasil belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.	Taraf signifikan = 0,156	Taraf signifikan = 0,156 > 0,05	H ₀ diterima dan H _a ditolak	Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap hasil belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.
Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.	Taraf signifikan = 0,096 dan 0,156	Taraf signifikan = 0,096 dan 0,156 > 0,05	H ₀ diterima dan H _a ditolak	Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di kelas IV SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD Al-Khairiyah

Kecamatan Dolok Masihul dengan peserta didik kelas IV, penelitian ini

menggunakan bantuan angket dan tes untuk mengetahui hasil data dari motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share*. Pada penelitian ini akan menjelaskan pembahasan yang diperoleh yaitu:

a. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Motivasi Belajar

Nilai taraf signifikan yang diperoleh peneliti pada pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi belajar peserta didik adalah 0,096. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi memiliki hasil yang tinggi. Dimana taraf signifikan $0,096 > 0,05$ artinya, model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi peserta didik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi belajar peserta didik kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.

b. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Hasil Belajar

Nilai taraf signifikan yang diperoleh peneliti pada pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap hasil belajar peserta didik adalah 0,156. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap hasil

belajar memiliki hasil yang tinggi. Dimana taraf signifikan $0,156 > 0,05$ artinya, model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV di MIS AL-Kautsar Kecamatan Medan Johor.

Berdasarkan hasil analisis data atau pengujian hipotesis secara umum hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol meningkat dengan dibuktikannya dari hasil *pretest* dan *posttest*. Tetapi jika dilihat dari tiga aspek yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik hasil belajar siswa mengalami perbedaan yang signifikan seperti yang terlihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Pada kelas eksperimen kemampuan ranah kognif hasil belajar siswa lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan kategori 57,14%. Dibuktikan dengan nilai siswa pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah kognitif lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol.
- b. Pada kelas eksperimen kemampuan ranah afektif hasil belajar siswa lebih rendah daripada kelas kontrol dengan kategori 39,28%. Dibuktikan dengan nilai siswa pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah afektif lebih rendah daripada siswa kelas kontrol.
- c. Pada kelas eksperimen kemampuan ranah psikomotorik hasil belajar siswa lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan kategori 46,42%.

Dibuktikan dengan nilai siswa pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah psikomotorik lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol.

c. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif *Think Pair Share* Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar

Nilai taraf signifikan yang diperoleh peneliti pada pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik adalah 0,069 dan 0,156. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar memiliki hasil yang tinggi. Dimana taraf signifikan $0,096 > 0,05$ dan $0,156 > 0,05$ artinya, model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi Belajar Siswa Kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul. Johor dengan jumlah responden 28 siswa memiliki nilai rata-rata setelah diberi perlakuan model pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 82,18 dan sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share* 69,68 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 12,5. Sedangkan nilai angket motivasi belajar setelah diberi perlakuan model *Think Pair Share* pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 86,00 dan sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share* 70,50 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 15,5. Sehingga motivasi belajar setelah diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* lebih baik dari pada sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share*. Dengan nilai *Sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,096 pada motivasi belajar dan 0,156 pada hasil belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif *inside outside circle* terhadap motivasi dan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul. Hal ini terbukti bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* = 0,096 dan 0,156 > 0,05.

2. Hasil Belajar Siswa Kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul dengan jumlah responden 28 siswa memiliki nilai rata-rata setelah diberi perlakuan model *Think Pair Share* pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 73,57 dan sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share* 52,68 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 20,89. Sedangkan nilai hasil belajar setelah diberi perlakuan model *Think Pair Share* pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 78,57 dan sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share* 52,50 maka selisih dari dua mean tersebut adalah 26,07. Sehingga hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* lebih baik dari pada sebelum diberi perlakuan model *Think Pair Share*. Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa Pada kelas eksperimen kemampuan ranah kognif hasil belajar siswa lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan kategori 57,14%. Dibuktikan dengan nilai siswa pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah kognitif lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol. Sedangkan pada kelas eksperimen kemampuan ranah afektif hasil belajar siswa lebih rendah daripada kelas kontrol dengan kategori 39,28%. Dibuktikan dengan nilai siswa pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah afektif lebih rendah daripada siswa kelas control dan pada kelas eksperimen kemampuan ranah psikomotorik hasil belajar siswa lebih tinggi daripada kelas control dengan kategori 46,42%. Dibuktikan dengan nilai siswa

pada kelas eksperimen yang menjawab soal ranah psikomotorik lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol.

3. Nilai taraf signifikan yang diperoleh peneliti pada pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik adalah 0,069 dan 0,156. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran kooperatif Tipe *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar memiliki hasil yang tinggi. Dimana taraf signifikan $0,096 > 0,05$ dan $0,156 > 0,05$ artinya, sehingga model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas IV di SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Sekolah SD Al-Khairiyah Kecamatan Dolok Masihul, agar terus membimbing dan memotivasi guru-guru agar menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran.
2. Bagi guru wali kelas khususnya pada mata pelajaran IPS, agar memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran

yang diajarkan, agar dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih aktif, efektif dan efisien.

3. Bagi siswa hendaknya lebih serius dan selalu memperhatikan guru saat sedang mengajar. Dan hendaknya siswa dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
4. Kepada peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan objek yang sama dengan penelitian ini, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempersiapkan pembelajaran dengan baik, memvariasikan materi pelajaran dan meningkatkan teknik penguasaan kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiza, N dan Irwan, M. *Every One Is A Teacher Here*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 2-3
- Astuti, M, W dan Mujiyanto, dkk, Pengaruh Model Think Pair Share Terhadap Peningkatan Keaktifan Dan Kerja Sama Siswa SMB Pada Materi Jalan Utama Berunsur Delapan, *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, Vol. 8, No. 2 Desember 2022
- Bakar, A, R. (2017). *Dasar-dasar Pendidikan*. Medan: CV Gema Ihsani
- Brophy, J. (2008). *Motivating Students To Learn*. Francis: Lawrence Erlbaum associates.
- Hutahuruk, P dan Simbolon, R. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Alat Peraga Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 14 Simbolon Purba, *School Education Jurnal*, Vol.8, No.2, Medan: Lembaga Penelitian Universitas Quality, 2018, hal. 122.
- Jannah, A.F. Pengaruh Model *Discovery Learning* terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIA SMAN 1 Gowa (Studi pada Materi Pokok Struktur Atom), *Jurnal Chemica V/ 21 Nomor 1 Juni 2020*, 11 – 20.
- Julhadi, (2021). *Hasil Belajar Peserta didik*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Khoirudina dan Supriyanaha, Pengaruh Model Pembelajaran *Think Pair Share (TPS)* Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X Di Sma Kutabumi I Tangerang Banten, *Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas (JIKa)* Volume 1 Nomor 2 September 2021.

- Kurniasari, E, F. *Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dengan Teknik Gallery Walk*, Salatiga, Journal of Education Research and Evaluation, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 120-127.
- Latifah, S, S, dkk. Think Pair Share sebagai Model Pembelajaran Kooperatif untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2020
- Lestari, E, P. (2021) *Model Pembelajaran Think Pair Share Solusi Menumbuhkan Keberanian Berpendapat*. Nusa Tenggara Barat: PPPPI.
- Lubis, S, S. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tps Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Di Kelas XI, *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 1 . No. 3 November 2023.
- Meirisa, S. Penerapan Model Everyone Is A Teachere Here Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa Kelas V Pada Pembelajaran PKN, *Jurnal Educatio*, Volume 7, Nomor 2, 2021.
- Noge, M. D, dkk. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Outside Circle dalam Pembelajaran Bilingual Terhadap Hasil Belajar Siswa, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, November 2020.
- Prastowo, A. (2019). *Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu*. Jakarta: Prenada media Group.
- Ratih, D. (2024). *Wawancara Terhadap Guru Wali Kelas IV*. SD IT Al-Khairiah Kecamatan Dolok Masihul.

- Rukmini, A. Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Dalam Pembelajaran Pkn SD, *jurnal Workshop Nasional Penguatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar*, SHEs: Conference Series 3 (3) (2020).
- Rusman. (2019). *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardiman, (2018). *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Shoimin. (2018). *68 Model pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Slavin, (2018). *Cooperative Learning*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Subiarsih, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Outside Circle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PPKN Siswa, *Jurnal Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, E. Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Incide Otside Circle Terhadap Motivasi Belajar, *Jurnal AlphaEuclidEdu*, Vol. 2, No. 1, Juli 2021
- SumarsyaC, V dan Ahmad, S. Think Pair Share sebagai Model untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik dalam Pembelajaran, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.
- Suwardi dan Asrafiani, A dkk. (2019). *Effective Learning Models In Physical Education Teaching*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Sudjana, (2019). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Susanto, A. (2019). *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Uno, H. (2017). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis Dibidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, H. (2022) *Pembelajaran Think Pair Share Berbasis Pendidikan Karakter*. Makasar: Theologia Jafray.
- Wulandari, O. Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.4 Agustus 2024.
- Yulastri, R, S dan Silalahi, J. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Pair Share (TPS)* Terhadap Hasil Belajar Mekanika Teknik Siswa Kelas X DPIB SMK Dhuafa Padang, *Jurnal Cived Jurusan Teknik Sipil*. Vol. 6. No. 3, September 2019
- Yusnaldi, E. (2018). *Kemasyarakatan Materi IPS Di MI*. Medan: Perdana Publishing.

LAMPIRAN 1

MODUL AJAR KELAS EKSPERIMEN

Penyusun	: Sindiyana Aulia
Asal SD	: SD IT Al-Khairiah
Muatan pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial
	: Hubungan Interaksi dengan Lingkungan
Jenjang/Fase/Kelas	: SD / B / 4
Jumlah peserta didik	: 28
Target peserta didik	: Reguler
Profil Pelajar Pancasila	: <ul style="list-style-type: none">➤ Mandiri➤ Bernalar Kritis➤ Bergotong royong
Model pembelajaran	: Diskusi, Penugasan dan Think Pair Share (TPS),
Model asesmen	: Individu
Tujuan pembelajaran	: <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia.2. Peserta didik menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Pertanyaan pemantik	: <ol style="list-style-type: none">1. Apa yang kalian ketahui dari bentuk-bentuk interaksi manusia?2. Apa saja contoh bentuk-bentuk interaksi manusia?
Alokasi waktu	: 2 JP

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Pembuka

- Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
- Kelas dilanjutkan dengan do'a dipimpin oleh salah seorang siswa.
- Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.

B. Kegiatan Inti

- Guru menyampaikan materi pembelajaran secara garis besar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.
- Siswa diminta untuk mengamati penjelasan dari guru mengenai materi yang diajarkan
- Siswa menjawab pertanyaan guru tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.
 - Apa yang kalian ketahui dari bentuk-bentuk interaksi manusia?
 - Apa saja contoh bentuk-bentuk interaksi manusia?
- Guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya mengenai pembelajaran hari ini.
- Siswa diminta untuk berfikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru.
- Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing dengan menggunakan model *Think Pair Share*
- Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya.
- Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum di ungkapkan para siswa.
- Guru memberikan kesimpulan pada siswa.
- Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang telah disediakan oleh guru Siswa menjawab soal-soal yang diberikan guru mengenai materi yang dipelajari.
- Siswa diminta untuk mengisi angket motivasi yang telah diberikan guru.
- Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru.

C. Kegiatan Penutup

- Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung
 - Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini?
 - Apa yang kamu ketahui tentang materi pelajaran hari ini?
- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini.
- Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa.

D. PENILAIAN

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| a) Prosedur tes Pertemuan 1 | : Lembar Kerja |
| Jenis Tes | : Tertulis |
| Bentuk Tes | : Pilihan berganda |
| b) Prosedur tes Pertemuan 2 | : Lembar Kerja |
| Jenis Tes | : Tertulis |
| Bentuk tes | : Angket |

Dolok Masihul, 25 November 2024

Guru Kelas IV-A

Peneliti

Anggi Fahiera, S.Pd
NIP.

Sindiyana Aulia
NIM. 2020.336

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD IT Al-Khairiah

Emi Mardiah Pulungan, S.Pd
NIP.

Lampiran 2

MODUL AJAR KELAS KONTROL

Penyusun	: Sindiyana Aulia
Asal SD	: SD IT Al-Khairiah
Muatan pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial
	: Hubungan Interaksi dengan Lingkungan
Jenjang/Fase/Kelas	: SD / B / 4
Jumlah peserta didik	: 28
Target peserta didik	: Reguler
Profil Pelajar Pancasila	: ➤ Mandiri ➤ Bernalar Kritis ➤ Bergotong royong
Model pembelajaran	: Ceramah, Diskusi, Penugasan
Model asesmen	: Individu
Tujuan pembelajaran	: 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 2. Peserta didik menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Pertanyaan pemantik	: 1. Apa yang kalian ketahui dari bentuk-bentuk interaksi manusia? 2. Apa saja contoh bentuk-bentuk interaksi manusia?
Alokasi waktu	: 2 JP

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Pembuka

- Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa.
- Kelas dilanjutkan dengan do'a dipimpin oleh salah seorang siswa.
- Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.

B. Kegiatan Inti

- Guru menyampaikan materi pembelajaran secara garis besar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.
- Siswa diminta untuk mengamati penjelasan dari guru mengenai materi yang diajarkan
- Siswa menjawab pertanyaan guru tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi.
 - Apa yang kalian ketahui dari bentuk-bentuk interaksi manusia?
 - Apa saja contoh bentuk-bentuk interaksi manusia?
- Guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya mengenai pembelajaran hari ini.
- Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang telah disediakan oleh guru.
- Siswa menjawab soal-soal yang diberikan guru mengenai materi yang dipelajari.
- Setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru.

C. Kegiatan Penutup

- Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung
 - Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini?
 - Apa yang kamu ketahui tentang materi pelajaran hari ini?
- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini.
- Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa.

D. PENILAIAN

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| c) Prosedur tes Pertemuan 1 | : Lembar Kerja |
| Jenis Tes | : Tertulis |
| Bentuk Tes | : Pilihan berganda |
| d) Prosedur tes Pertemuan 2 | : Lembar Kerja |
| Jenis Tes | : Tertulis |

Bentuk tes : Angket

Dolok Masihul, 25 November 2024

Guru Kelas IV-B

Peneliti

Dewi Ratih, S.Pd
NIP.

Sindiyana Aulia
NIM. 2020.336

Mengetahui,

Kepala Sekolah SD IT Al-Khairiah

Emi Mardiah Pulungan, S.Pd
NIP.

Lampiran 3

Angket Motivasi Belajar *Pre-test*

Nama :

Kelas :

Nama Sekolah : SD IT Al-Khairiya

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti semua pernyataan. Pertimbangkan baik-baik pernyataan sesuai dengan materi pelajaran yang baru selesai dipelajari dan tentukan kebenarannya.
2. Pilihlah salah satu jawaban dengan jujur pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda centang (√).

Keterangan pilihan jawaban:

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mengerjakan tugas IPS dengan sungguh-sungguh				
2	Saya menyelesaikan tugas IPS dengan tepat waktu				
3	Bagi saya yang terpenting adalah mengerjakan soal atau tugas tepat waktu tanpa peduli dengan hasil yang akan saya peroleh				
4	Setiap ada tugas IPS saya langsung mengerjakannya				
5	Saya tidak serius dalam mengerjakan soal maupun tugas yang diberikan oleh guru				
6	Jika nilai IPS saya jelek, saya akan terus rajin belajar agar nilai saya menjadi baik				
7	Jika nilai IPS saya jelek, saya tidak mau belajar lagi				
8	Saya akan merasa puas apabila saya dapat mengerjakan soal IPS dengan memperoleh nilai baik				
9	Jika ada soal yang sulit maka saya tidak akan mengerjakannya				
10	Apabila saya menemui soal yang sulit maka saya akan berusaha untuk mengerjakan sampai saya menemukan jawabannya				

11	Saya selalu mendengarkan penjelasan guru Dengan baik				
12	Saya lebih senang berbicara sendiri dengan teman dan tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan				
13	Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi yang belum saya pahami				
14	Saya malas bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak saya pahami				
15	Saya selalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru				
16	Saya selalu mengerjakan sendiri tugas IPS Yang diberikan oleh guru				
17	Dalam mengerjakan tugas maupun soal IPS saya mencontoh milik teman				
18	Saya dapat menyelesaikan tugas IPS dengan kemampuan saya sendiri				
19	Saya lebih senang mengerjakan tugas IPS bersama dengan teman				
20	Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman				
21	Saya senang belajar IPS karena guru mengajar dengan menggunakan berbagai cara				
22	Menurut saya kegiatan belajar IPS membosankan karena guru hanya menjelaskan materi dengan berceramah saja				
23	Saya senang belajaran IPS karena guru menggunakan permainan dalam pembelajaran				
24	Saya senang belajar IPS Karena pada saat pembelajaran dibentuk kelompok-kelompok				
25	Saya merasa bosan dalam belajar IPS karena pada saat pembelajaran hanya mencatat saja				

Lampiran 4

Angket Motivasi Belajar *Posttest*

Nama :
Kelas :
Nama Sekolah : SD IT Al-Khairiah

Petunjuk Pengisian

3. Bacalah dengan teliti semua pernyataan. Pertimbangkan baik-baik pernyataan sesuai dengan materi pelajaran yang baru selesai dipelajari dan tentukan kebenarannya.
4. Pilihlah salah satu jawaban dengan jujur pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda centang (√).

Keterangan pilihan jawaban:

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Proses pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat menarik bagi saya				
2	Saya menyelesaikan tugas IPS dengan tepat waktu				
3	Saya merasa tertarik terhadap model pembelajaran kooperatif tipe <i>Think Pair Share</i>				
4	Materi pelajaran hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam sosial dan ekonomi sangat menarik bagi saya				
5	Saya tidak serius dalam mengerjakan soal maupun tugas yang diberikan oleh guru				
6	Jika nilai IPS saya jelek, saya akan terus rajin belajar agar nilai saya menjadi baik				
7	Jika nilai IPS saya jelek, saya tidak mau belajar lagi				
8	Saya akan merasa puas apabila saya dapat mengerjakan soal IPS dengan memperoleh nilai baik				
9	Jika ada soal yang sulit maka saya tidak akan mengerjakannya				
10	Apabila saya menemui soal yang sulit maka saya akan berusaha untuk mengerakan sampai saya menemukan jawabannya				

11	Saya selalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik				
12	Saya lebih senang berbicara sendiri dengan teman dan tidak mendengarkan pada saat guru menjelaskan				
13	Saya selalu bertanya kepada guru mengenai materi yang belum saya pahami				
14	Saya malas bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak saya pahami				
15	Saya selalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru				
16	Saya selalu mengerjakan sendiri tugas IPS yang diberikan oleh guru				
17	Dalam mengerjakan tugas maupun soal IPS saya mencontoh milik teman				
18	Saya dapat menyelesaikan tugas IPS dengan kemampuan saya sendiri				
19	Saya lebih senang mengerjakan tugas IPS bersama dengan teman				
20	Saya tidak pernah mencontoh jawaban milik teman				
21	Saya senang belajar IPS karena guru mengajar dengan menggunakan berbagai cara				
22	Menurut saya kegiatan belajar IPS membosankan karena guru hanya menjelaskan materi dengan berceramah saja				
23	Saya senang belajaran IPS karena guru menggunakan permainan dalam pemnbelajaran				
24	Saya senang belajar IPS Karena pada saat pembelajaran dibentuk kelompok-kelompok				
25	Saya merasa bosan dalam belajar IPS karena pada saat pembelajaran hanya mencatat saja				

Lampiran 5**INSTRUMEN TES (*PRETEST*)**

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d dengan jawaban yang benar!

Ranah Kognitif

1. Berikut ini yang bukan contoh interaksi sosial adalah ...
 - a. Kegiatan gotong royong
 - b. Membeli barang di pasar
 - c. Bermain video game sendirian
 - d. Membantu orang lain yang kesusahan
2. Berikut ini manfaat dari interaksi sosial yang tepat adalah ...
 - a. Menumbuhkan sikap acuh tak acuh
 - b. Menciptakan konflik antar warga
 - c. Memupuk persatuan dan kesatuan
 - d. Mempercepat terjadinya dominasi sosial
3. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di sebut ...
 - a. Sosialisasi
 - b. Interaksi sosial
 - c. Komunikasi
 - d. Komunitas
4. Manusia dalam memenuhi hidupnya harus ...
 - a. Berdagang
 - b. berlayar
 - c. Berdoa
 - d. Bekerja
5. Menurut kodratnya manusia adalah ...
 - a. Makluk yang baik
 - b. Makhluk tunggal
 - c. Makhluk saling menghargai
 - d. Makhluk yang membutuhkan orang lain

6. Contoh bentuk interaksi antara petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan ...
 - a. Musim penghujan
 - b. Musim kemarau
 - c. Musim pancaroba
 - d. Musim tanam
7. Nelayan mencari ikan di laut merupakan contoh interaksi manusia dengan ...
 - a. Sosial
 - b. Alam
 - c. Ekonomi
 - d. Kelompok
8. Saat kita berbelanja di pasar, kita berkomunikasi dengan penjual dan banyak orang lainnya. Ini membuktikan bahwa manusia sedang berinteraksi dengan lingkungan ...
 - a. Sosial
 - b. Alam
 - c. Buatan
 - d. Sendiri
9. Dalam interaksi manusia dengan alam, jika pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan ...
 - a. Sumber daya alam mengalami kelangkaan dan kerusakan
 - b. Sumber daya alam mengalami perbaikan dan kelestarian
 - c. Sumber daya alam mengalami kesejukan dan keindahan
 - d. Sumber daya alam mengalami perubahan yang baik
10. Interaksi sosial pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat karena manusia merupakan ...
 - a. Makhluk tuhan
 - b. Makhluk sosial
 - c. Makhluk budaya
 - d. Makhluk hidup
11. Faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha kegiatan ekonomi disebut lingkungan ...

- a. Masyarakat
 - b. Sosial
 - c. Budaya
 - d. Ekonomi
12. Pak Irvan siang ini akan bertemu Pak Dhani untuk menjual hasil panennya. Berdasarkan hal tersebut maka interaksi sosial yang terjadi di karenakan adanya kepentingan dalam bidang ...
- a. Sosial
 - b. Ekonomi
 - c. Budaya
 - d. Alam
13. Hal berikut yang merupakan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah ...
- a. Menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar
 - b. Memiliki kepribadian yang berbeda-beda
 - c. Kaharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - d. Selalu menyendiri di rumah
14. Program reboisasi dan kerja bakti merupakan contoh interaksi manusia dengan ...
- a. Individu
 - b. Kelompok
 - c. Lingkungan
 - d. Masyarakat
15. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan menyesuaikan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Hal ini termasuk interaksi manusia dengan ...
- a. Ekonomi
 - b. Alam
 - c. Sosial
 - d. Budaya
16. Interaksi sosial terjadi di dalam masyarakat. Berikut ini yang menunjukkan wujud interaksi sosial adalah ...
- a. Berteriak-teriak

- b. Saling memukul
- c. Saling mengejek
- d. Berjabat tangan

Ranah Afektif

17. Belajar di rumah bersama teman-teman termasuk contoh bentuk interaksi ...
- a. Kelompok dengan kelompok
 - b. Individu dengan kelompok
 - c. Antar individu
 - d. Manusia dengan lingkungan
18. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan alam harus berjalan harmonis. Untuk menciptakan interaksi yang harmonis, manusia sebaiknya ...
- a. Meningkatkan penemuan di bidang teknologi pertanian
 - b. Mengeksploitas alam sebesar-besarnya
 - c. Membiarkan lingkungan alam tanpa memanfaatkannya
 - d. Memanfaatkan lingkungan alam secara bijaksana

Ranah Psikomotorik

19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
- 1) Menjaga kerukunan
 - 2) Menciptakan kedamaian
 - 3) Menciptakan permasalahan
 - 4) Menciptakan keharmonisan
- Tujuan menjaga interaksi yang baik antar warga di desa ditunjukkan oleh nomor ...
- a. (1), (2), dan (3)
 - b. (1), (2), dan (4)
 - c. (1), (3), dan (4)
 - d. (2), (3), dan (4)
20. Perhatikan aktivitas berikut ini!
- 1) Kegiatan mengirim barang

- 2) Kegiatan membeli barang
- 3) Kegiatan tawar menawar
- 4) Kegiatan belajar di rumah

Contoh interaksi masyarakat dalam aktivitas ekonomi ditunjukkan oleh nomor ...

- a. (1), (2), dan (3)
- b. (2), (3), dan (4)
- c. (1), (3), dan (4)
- d. (1), (2), dan (4)

KUNCI JAWABAN *PRETEST*

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 11. A |
| 2. A | 12. C |
| 3. B | 13. B |
| 4. D | 14. D |
| 5. D | 15. D |
| 6. B | 16. A |
| 7. A | 17. A |
| 8. A | 18. B |
| 9. B | 19. B |
| 10. C | 20. D |

PEDOMAN SKOR

Nilai = Jumlah Jawaban Benar x 5

Lampiran 6**INSTRUMEN TES (POSTTEST)**

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d dengan jawaban yang benar!

Ranah Kognitif

1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha kegiatan ekonomi disebut lingkungan ...
 - a. Masyarakat
 - b. Sosial
 - c. Budaya
 - d. Ekonomi
2. Hal berikut yang merupakan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah ...
 - a. Menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar
 - b. Memiliki kepribadian yang berbeda-beda
 - c. Kaharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - d. Selalu menyendiri di rumah
3. Program reboisasi dan kerja bakti merupakan contoh interaksi manusia dengan ...
 - a. Individu
 - b. Kelompok
 - c. Lingkungan
 - d. Masyarakat
4. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di sebut ...
 - a. Sosialisasi
 - b. Interaksi sosial
 - c. Komunikasi
 - d. Komunitas

5. Interaksi sosial terjadi di dalam masyarakat. Berikut ini yang menunjukkan wujud interaksi sosial adalah ...
 - a. Berteriak-teriak
 - b. Saling memukul
 - c. Saling mengejek
 - d. Berjabat tangan
6. Pak Irvan siang ini akan bertemu Pak Dhani untuk menjual hasil panennya. Berdasarkan hal tersebut maka interaksi sosial yang terjadi di karenakan adanya kepentingan dalam bidang ...
 - a. Sosial
 - b. Ekonomi
 - c. Budaya
 - d. Alam
7. Dalam interaksi manusia dengan alam, jika pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan ...
 - a. Sumber daya alam mengalami kelangkaan dan kerusakan
 - b. Sumber daya alam mengalami perbaikan dan kelestarian
 - c. Sumber daya alam mengalami kesejukan dan keindahan
 - d. Sumber daya alam mengalami perubahan yang baik
8. Contoh bentuk interaksi antara petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan ...
 - a. Musim penghujan
 - b. Musim kemarau
 - c. Musim pancaroba
 - d. Musim tanam
9. Berikut ini manfaat dari interaksi sosial yang tepat adalah ...
 - a. Menumbuhkan sikap acuh tak acuh
 - b. Menciptakan konflik antar warga
 - c. Memupuk persatuan dan kesatuan
 - d. Mempercepat terjadinya dominasi sosial

10. Saat kita berbelanja di pasar, kita berkomunikasi dengan penjual dan banyak orang lainnya. Ini membuktikan bahwa manusia sedang berinteraksi dengan lingkungan ...
- a. Sosial
 - b. Alam
 - c. Buatan
 - d. Sendiri
11. Berikut ini yang bukan contoh interaksi sosial adalah ...
- a. Kegiatan gotong royong
 - b. Membeli barang di pasar
 - c. Bermain video game sendirian
 - d. Membantu orang lain yang kesusahan
12. Interaksi sosial pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat karena manusia merupakan ...
- a. Makhluk tuhan
 - b. Makhluk sosial
 - c. Makhluk budaya
 - d. Makhluk hidup
13. Menurut kodratnya manusia adalah ...
- a. Makluk yang baik
 - b. Makhluk tunggal
 - c. Makhluk saling menghargai
 - d. Makhluk yang membutuhkan orang lain
14. Nelayan mencari ikan di laut merupakan contoh interaksi manusia dengan ...
- a. Sosial
 - b. Alam
 - c. Ekonomi
 - d. Kelompok
15. Manusia dalam memenuhi hidupnya harus ...
- a. Berdagang
 - b. berlayar
 - c. Berdoa

d. Bekerja

16. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan menyesuaikan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Hal ini termasuk interaksi manusia dengan ...

- | | |
|------------|-----------|
| a. Ekonomi | c. Sosial |
| b. Alam | d. Budaya |

Ranah Afektif

17. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan alam harus berjalan harmonis. Untuk menciptakan interaksi yang harmonis, manusia sebaiknya ...

- Meningkatkan penemuan di bidang teknologi pertanian
- Mengeksploitas alam sebesar-besarnya
- Membiarkan lingkungan alam tanpa memanfaatkannya
- Memanfaatkan lingkungan alam secara bijaksana

18. Belajar di rumah bersama teman-teman termasuk contoh bentuk interaksi ...

- Kelompok dengan kelompok
- Individu dengan kelompok
- Antar individu
- Manusia dengan lingkungan

Ranah Psikomotorik

19. Perhatikan aktivitas berikut ini!

- Kegiatan mengirim barang
- Kegiatan membeli barang
- Kegiatan tawar menawar
- Kegiatan belajar di rumah

Contoh interaksi masyarakat dalam aktivitas ekonomi ditunjukkan oleh nomor ...

- (1), (2), dan (3)
- (2), (3), dan (4)
- (1), (3), dan (4)

d. (1), (2), dan (4)

20. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

- 1) Menjaga kerukunan
- 2) Menciptakan kedamaian
- 3) Menciptakan permasalahan
- 4) Menciptakan keharmonisan

Tujuan menjaga interaksi yang baik antar warga di desa ditunjukkan oleh nomor ...

- a. (1), (2), dan (3)
- b. (1), (2), dan (4)
- c. (1), (3), dan (4)
- d. (2), (3), dan (4)

KUNCI JAWABAN *POSTTEST*

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 11. A |
| 2. A | 12. C |
| 3. D | 13. B |
| 4. C | 14. A |
| 5. A | 15. C |
| 6. B | 16. B |
| 7. D | 17. A |
| 8. B | 18. D |
| 9. B | 19. B |
| 10. A | 20. D |

PEDOMAN SKOR

Nilai = Jumlah Jawaban Benar x 5

Lampiran 7

HASIL NILAI BELAJAR

KELAS EKSPERIMEN			
NO	NAMA	PRE-TEST	POST-TEST
1	ADITYA BRATA KARO-KARO	45	80
2	ALDI PRASETIO	50	75
3	ALKHALIFI RAZKA	60	80
4	ALRAZI YUTAKA GUNAWAN	30	70
5	EGHA SYAKIR	55	85
6	FARISHA PUTRI	65	85
7	FILDAN ALGIBRAN	70	90
8	H Aidar AlmaiRi	40	75
9	KALILA RIFDA	50	80
10	KHUMAIRAH	45	80
11	MUHAMMAD FAUZI	55	85
12	MUHAMMAD GIBRAN DAFA	45	70
13	MUHAMMAD RASYA	50	75
14	M. FAHRI FIRMAN SYAH	70	90
15	NAYA THUFAILA AROF	45	80
16	NITA AULIA RAHMA	65	90
17	PUTRA ABASYA NASUTION	60	75
18	RAHMAT GUNAWAN	70	90
19	RATU SABILA	50	70
20	RARAMI AUTRISYAH	30	65
21	RUMI ALFARAH	40	75
22	SYAKILA RATU	65	85
23	SHASA PUTRI ALISYAH	55	80
24	SALSA SABILLA	70	90
25	UTAMI DWI PUTRI	55	75
26	YUDHA PRATAMA	40	65
27	YUDA SYAHPUTRA	45	60
28	ZAHRIA SEPTIANI	50	80
JUMLAH		1470	2200

Lampiran 8

HASIL NILAI BELAJAR

KELAS KONTROL			
NO	NAMA	PRE-TEST	POST-TEST
1	ABID AQILAH	50	75
2	AHMAD ALHAFIZ	40	70
3	ARSYILA KHANZA	75	85
4	ANGGI PARWASI	45	60
5	ANGGUN PARWATI	55	75
6	AQILA IZZATUNNISA	60	80
7	ARINDI SYAHILA	45	75
8	ASILA YASMINE	70	80
9	ASROFI AMZA	40	70
10	ASYIFA NUR FARIZA	55	80
11	BIYU PUTRA DIMASYA	40	65
12	CHILLY AL-SIDDIK	55	70
13	CITRA RUMASHA	70	85
14	DZAKIRA HAFIZAH	40	60
15	DIMAS ANGGARA	60	75
16	FILZA SUMAYYAH	55	80
17	KHAIRUN NISHA	60	70
18	KHALIFI ABYAN SYAHPUTRA	45	75
19	MUHAMMAD AL-RIFFI	35	60
20	MUHAMMAD AL-IKHSAN	50	70
21	MUHAMMAD DIKA	55	75
22	MUHAMMAD FATIH DZAKIR	50	70
23	MUHAMMAD YUSRIL	70	85
24	NAURA KHAIFA	35	65
25	NAURA NADIFA	50	75
26	RIZA ALVARO	60	80
27	RIZKI AHMED	40	70
28	SAKHIA ANKAVI	70	80
JUMLAH		1475	2060

Lampiran 9

HASIL NILAI MOTIVASI BELAJAR

Kelas Eksperimen *Pretest*

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL
1	ADITYA BRATA KARO-KARO	2	4	1	1	3	4	4	2	4	4	2	2	2	3	2	2	4	4	1	4	4	3	3	1	2	68
2	ALDI PRASETIO	4	4	4	4	3	3	2	3	2	4	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	4	2	1	70
3	ALKHALIFI RAZKA	3	3	3	2	3	2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	3	4	2	2	3	75
4	ALRAZI YUTAKA GUNAWAN	3	2	3	3	1	3	2	4	3	3	3	1	2	3	1	3	3	4	3	3	3	3	1	2	3	65
5	EGHA SYAKIR	4	1	2	1	1	4	3	4	1	4	4	3	3	4	2	3	3	4	2	3	2	4	3	2	3	70
6	FARISHA PUTRI	3	2	3	1	1	3	3	3	1	2	2	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	1	1	3	1	65
7	FILDAN ALGIBRAN	3	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	4	2	3	2	2	1	2	2	71
8	H AidAR ALMAIRI	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	74
9	KALILA RIFDA	4	3	4	3	3	2	1	3	2	2	3	2	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	65
10	KHUMAIRAH	3	2	3	3	4	2	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	72
11	MUHAMMAD FAUZI	3	3	2	3	4	2	4	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	2	3	4	3	4	3	3	4	71
12	M. GIBRAN DAFA	3	4	4	1	2	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	4	3	2	2	3	3	3	2	2	1	65
13	MUHAMMAD RASYA	2	3	2	1	3	3	3	2	3	3	4	1	2	4	3	2	2	1	2	3	2	4	3	3	3	64
14	M. FAHRI FIRMANSYAH	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	2	3	2	4	3	3	2	4	2	3	2	3	3	71
15	NAYA THUFAILA AROF	2	2	3	4	3	3	2	3	2	3	1	3	4	3	3	2	1	3	3	1	3	4	3	2	2	65
16	NITA AULIA RAHMA	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	73
17	PUTRA ABASYA NASUTION	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	3	4	2	3	67
18	RAHMAT GUNAWAN	4	2	3	2	3	4	4	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	4	71
19	RATU SABILA	2	3	2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	73

20	RARAMI AUTRISYAH	4	2	3	3	3	2	3	4	3	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	77
21	RUMI ALFARAH	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	79
22	SYAKILA RATU	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	79
23	SHASA PUTRI ALISYAH	3	3	4	3	4	2	4	4	2	3	2	2	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	70
24	SALSA SABILLA	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3	4	2	2	4	3	2	2	3	2	3	2	1	2	2	3	65
25	UTAMI DWI PUTRI	3	4	1	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	1	2	4	3	2	2	1	68
26	YUDHA PRATAMA	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	1	3	3	2	3	67
27	YUDA SYAHPUTRA	4	3	4	3	2	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	4	2	4	3	3	77
28	ZAHRIA SEPTIANI	3	3	3	4	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	77

Kelas Eksperimen *Posttest*

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL	
1	ADITYA BRATA KARO-KARO	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	86	
2	ALDI PRASETIO	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	90
3	ALKHALIFI RAZKA	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	2	82	
4	ALRAZI YUTAKA GUNAWAN	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	85	
5	EGHA SYAKIR	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	84	
6	FARISHA PUTRI	3	4	3	2	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	88	
7	FILDAN ALGIBRAN	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	90	
8	H AidAR ALMAIRI	3	2	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	83	
9	KALILA RIFDA	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	79	
10	KHUMAIRAH	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	87	
11	MUHAMMAD FAUZI	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	84	
12	M. GIBRAN DAFA	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	88	
13	MUHAMMAD RASYA	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	86	
14	M. FAHRI FIRMANSYAH	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	91	
15	NAYA THUFAILA AROF	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	80	
16	NITA AULIA RAHMA	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	83	
17	PUTRA ABASYA NASUTION	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	82	
18	RAHMAT GUNAWAN	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	87	
19	RATU SABILA	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	90	
20	RARAMI AUTRISYAH	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	96
21	RUMI ALFARAH	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	3	86	

Lampiran 10

Kelas Kontrol *Pretest*

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL
1	ABID AQILAH	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	1	2	3	3	2	4	2	4	3	3	2	70
2	AHMAD ALHAFIZ	2	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	68
3	ARSYILA KHANZA	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	4	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	71
4	ANGGI PARWASI	2	2	3	4	3	3	2	3	2	3	3	2	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	65
5	ANGGUN PARWATI	2	4	3	3	3	1	2	3	1	3	3	4	3	3	3	3	1	2	3	3	2	3	2	2	2	64
6	AQILA IZZATUNNISA	3	2	3	3	3	1	2	3	3	2	2	1	3	4	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	62
7	ARINDI SYAHILA	3	2	2	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	4	2	3	4	2	3	2	2	3	2	3	70
8	ASILA YASMINE	2	3	2	3	1	3	4	3	3	2	1	3	3	1	3	4	3	2	2	3	3	2	3	2	2	63
9	ASROFI AMZA	3	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	77
10	ASYIFA NUR FARIZA	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	79
11	BIYU PUTRA DIMASYA	2	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	76
12	CHILLY AL-SIDDIK	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	2	2	4	3	2	2	3	2	3	2	1	2	2	3	64
13	CITRA RUMASHA	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	75
14	DZAKIRA HAFIZAH	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	78
15	DIMAS ANGGARA	4	2	3	3	2	2	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	1	2	3	1	3	2	3	2	2	64
16	FILZA SUMAYYAH	4	2	4	4	2	3	2	3	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	70
17	KHAIRUN NISHA	4	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	70
18	KHALIFI ABYAN SYAHPUTRA	2	4	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	73
19	MUHAMMAD AL-RIFFI	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	79

20	MUHAMMAD AL-IKHSAN	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4	2	3	2	3	4	4	3	3	1	71
21	MUHAMMAD DIKA	2	3	1	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	63
22	MUHAMMAD FATIH DZAKIR	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	65
23	MUHAMMAD YUSRIL	2	3	3	1	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	4	3	2	3	3	3	2	3	2	2	65
24	NAURA KHAIFA	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	70
25	NAURA NADIFA	3	3	4	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	67
26	RIZA ALVARO	4	2	2	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	1	2	4	3	3	3	3	2	3	2	68
27	RIZKI AHMED	3	2	4	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	1	2	3	4	3	4	3	4	3	2	3	77
28	SAKHIA ANKAVI	1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	67

Kelas Kontrol Pretest

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL
1	ABID AQILAH	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	80
2	AHMAD ALHAFIZ	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	79
3	ARSYILA KHANZA	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	86
4	ANGGI PARWASI	2	2	3	3	3	2	3	4	3	4	3	2	4	2	4	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	73
5	ANGGUN PARWATI	3	4	4	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	80
6	AQILA IZZATUNNISA	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	75
7	ARINDI SYAHILA	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	88
8	ASILA YASMINE	4	3	4	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	80
9	ASROFI AMZA	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	83
10	ASYIFA NUR FARIZA	4	3	4	3	3	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	86
11	BIYU PUTRA DIMASYA	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	90
12	CHILLY AL-SIDDIK	3	3	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	73
13	CITRA RUMASHA	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	86
14	DZAKIRA HAFIZAH	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	86
15	DIMAS ANGGARA	3	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	2	79
16	FILZA SUMAYYAH	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	83
17	KHAIRUN NISHA	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	86
18	KHALIFI ABYAN SYAHPUTRA	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	90
19	MUHAMMAD AL-RIFFI	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	88
20	MUHAMMAD AL-IKHSAN	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	84
21	MUHAMMAD DIKA	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	85
22	MUHAMMAD FATIH DZAKIR	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	4	2	4	3	3	80

23	MUHAMMAD YUSRIL	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	79
24	NAURA KHAIFA	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	84
25	NAURA NADIFA	4	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	73
26	RIZA ALVARO	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	3	3	4	3	3	77	
27	RIZKI AHMED	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	88
28	SAKHIA ANKAVI	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	80

Lampiran 11

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Kelas	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Hasil_Belajar	Pre_Eksperimen	.121	28	.200*	.946	28	.160
	Post_Eksperimen	.140	28	.169	.939	28	.107
	Pre_Kontrol	.115	28	.200*	.942	28	.124
	Post_Kontrol	.149	28	.114	.931	28	.066

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Kelas	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Motivasi_Belajar	Pre_Eksperimen	.132	28	.200*	.929	28	.057
	Post_Eksperimen	.098	28	.200*	.971	28	.606
	Pre_Kontrol	.132	28	.200*	.926	28	.049
	Post_Kontrol	.131	28	.200*	.939	28	.107

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 12

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil_Belajar	Based on Mean	.359	1	54	.551
	Based on Median	.290	1	54	.592
	Based on Median and with adjusted df	.290	1	53.255	.592
	Based on trimmed mean	.324	1	54	.572

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Motivasi_Belajar	Based on Mean	3.570	1	54	.064
	Based on Median	2.941	1	54	.092
	Based on Median and with adjusted df	2.941	1	52.248	.092
	Based on trimmed mean	3.492	1	54	.067

Lampiran 13

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Eksperimen	52.50	28	11.587	2.190
	Post_Eksperimen	78.57	28	8.262	1.561
Pair 2	Pre_Kontrol	52.68	28	11.505	2.174
	Post_Kontrol	73.57	28	7.310	1.381

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Eksperimen -	-	6.986	1.320	-28.780	-23.362	-	27	.000
	Post_Eksperimen	26.071					19.747		
Pair 2	Pre_Kontrol -	-	6.811	1.287	-23.534	-18.252	-	27	.000
	Post_Kontrol	20.893					16.231		

Lampiran 14

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Eksperimen	70.50	28	4.639	.877
	Post_Eksperimen	86.00	28	3.897	.736
Pair 2	Pre_Kontrol	69.68	28	5.320	1.005
	Post_Kontrol	82.18	28	5.085	.961

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pre_Eksperimen -	-	5.447	1.029	-17.612	-13.388	-	27	.000
	Post_Eksperimen	15.500					15.058		
Pair 2	Pre_Kontrol -	-	3.930	.743	-14.024	-10.976	-	27	.000
	Post_Kontrol	12.500					16.831		

Lampiran 15

Test of Homogeneity of Variance

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil_Belajar	.359	1	54	.551
Motivasi_Belajar	3.570	1	54	.064

Descriptive Statistics

	Mode_Pembelajaran	Mean	Std. Deviation	N
Hasil_Belajar	Inside Outside Circle	78.57	8.262	28
	Konvensional (ceramah_	73.57	7.310	28
	Total	76.07	8.130	56
Motivasi_Belajar	Inside Outside Circle	86.00	3.897	28
	Konvensional (ceramah_	82.18	5.085	28
	Total	84.09	4.885	56

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	Hasil_Belajar	350.000 ^a	1	350.000	5.752	.020	.096
	Motivasi_Belajar	204.446 ^b	1	204.446	9.963	.003	.156
Intercept	Hasil_Belajar	324064.286	1	324064.286	5325.926	.000	.990
	Motivasi_Belajar	395976.446	1	395976.446	19296.625	.000	.997
Mode_Pembelajaran	Hasil_Belajar	350.000	1	350.000	5.752	.020	.096
	Motivasi_Belajar	204.446	1	204.446	9.963	.003	.156
Error	Hasil_Belajar	3285.714	54	60.847			
	Motivasi_Belajar	1108.107	54	20.521			
Total	Hasil_Belajar	327700.000	56				

	Motivasi_Belajar	397289.00	56				
Corrected Total	Hasil_Belajar	3635.714	55				
	Motivasi_Belajar	1312.554	55				

a. R Squared = .096 (Adjusted R Squared = .080)

b. R Squared = .156 (Adjusted R Squared = .140)

Lampiran 16

SURAT IZIN PENELITIAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
SD IT HAJJAH AL-KHAIRIAH DOLOK MASIHUL
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN PEKAN DOLOK MASIHUL
Email : alkhairiahsdit@gmail.com

NPSN

6 9 9 8 2 0 1 5

No. : 89 /YP-HAK/VIII/2024
Lamp. :-
Hal : Balasan

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD IT AL-KHAIRIAH Dolok Masihul dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sindiyana Aulia
NIM : 2020.336
Semester : VIII
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Memang benar yang bersangkutan telah kami setujui untuk melaksanakan riset di instansi yang saya pimpin guna memperoleh data serta informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi dengan judul : “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif TPS (Think Pair Share) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV SD IT HAJJAH AL-KHAIRIAH Kec. Dolok Masihul.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dolok Masihul, 26 Juli 2024

Kepala SD IT AL-KHAIRIAH

Emi Mardiah Pulungan, S.Pd

Lampiran 17

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kelas Eksperimen *Pretest*

Kontrol Pretest

Kelas Eksperimen *Posttest*

Kelas Kontrol *Posttest*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Sindiyana Aulia
Tempat/ Tanggal Lahir : Dolok Masihul, 30 September 2002
NIM : 2020.336
Fakultas/ Jurusan : Tarbiyah/PGMI
Agama : Islam
Orang Tua : Ayah : Fahrul Rozi
Ibu : Yusriana Nasution
Anak Ke- : 1 dari 3 bersaudara
Alamat : Lingkungan V Pekan Dolok Masihul

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007 - 2013 : SD Negeri 102071 Dolok Masihul
Tahun 2013 - 2016 : Pondok Pesantren Modern Alhasyimiyah
Tahun 2016 - 2019 : Pondok Pesantren Modern Alhasyimiyah
Tahun 2020 - 2024: Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal (STAIRA)